

Investigación - [Forma de citar/how to cite](#) – [informe revisores/referees](#) – [agenda](#) – [metadatos](#) – [PDF](#) – [Creative Commons](#)
DOI: 10.4185/RLCS-65-2010-883-061-070 – ISSN 1138 - 5820 – RLCS # 65 – 2010 +

Terrorismo y política dominan las portadas de la prensa vasca. Análisis de contenido y superficie de las primeras páginas de los diarios autonómicos

Terrorism and Politics Are the Main Topics in the Front Pages of the Basque Press. Content and Area Analysis of Regional Newspapers' Front Pages

Dr. Jesús Canga Larequi [\[C.V.\]](#) Catedrático de Periodismo de la Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU, España – jesus.canga@ehu.es)

Dr. César Coca García [\[C.V.\]](#) Profesor de Periodismo de la Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU, España – cesar.coca@ehu.es)

Lic. Simón Peña Fernández [\[C.V.\]](#) Profesor de Periodismo de la Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU, España – simon.pena@ehu.es)

Dr. Jesús A. Pérez Dasilva [\[C.V.\]](#) Profesor de Periodismo de la Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU, España – jesusangel.perez@ehu.es)

Resumen: Este artículo es fruto del proyecto de investigación UPV/EHU 08/20 de 2008 de la Universidad del País Vasco realizado por los autores sobre las informaciones recogidas en las portadas de la prensa vasca durante los años 1996, 2001 y 2006.

Los investigadores analizan las primeras páginas de la prensa vasca para averiguar si sus contenidos se corresponden con las demandas e intereses de sus lectores. Un estudio que pone de relieve cuáles son los temas de mayor relevancia para estos diarios. La investigación analiza pormenorizadamente 2.448 portadas de los 5 diarios vascos más importantes, con un total de 19.156 informaciones. Para el trabajo se ha desarrollado una metodología propia que permite analizar las noticias tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Los resultados mostrados en este artículo son un resumen de los resultados más pormenorizados que han aparecido en los distintos campos de la investigación.

Palabras clave: Portadas; prensa vasca; superficie noticias; terrorismo; contenido temático; diarios autonómicos

Abstract: This paper shows the results of the research project 08/20 of the University of the Basque Country about the news published in the front pages of the basque newspapers in the years 1996, 2001 and 2006.

The researchers have analyzed the front pages of the basque press to determine if they match the demands and interests of their readers. This study also shows which are the most important topics for this newspapers. This research analyzes 2.448 front pages of the main 5 basque newspapers, with a total 19.156 news items. For this work, a specific methodology has been developed, for either a quantitative and qualitative analysis. The data shown in this paper are a briefing of the more accurate results of the research.

Keywords: Front Pages; Basque Press; Areas; News; Terrorism; Contents; Regional Press.

Sumario: 1. Introducción. 1.1. Objetivos. 1.2. Hipótesis de partida. 2. Estrategias metodológicas. 2.1. Elaboración de la ficha temática y el ámbito territorial. 2.2. El uso del color como herramienta de medición y cualitativa. 2.3. Criterios de acotación temporal. 2.4. Selección de la muestra de análisis. 3. Resultados. 3.1. Aperturas. 3.2. Temas de portada. 3.3. Ámbito territorial de las aperturas. 3.4. Superficie. 4. Comparación de los resultados con estudios sociales y de opinión pública. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía

Summary: 1. Introduction. 1.1. Objectives. 1.2. Initial hypothesis. 2. Methodological Strategies. 2.1. Technical data and geographical area. 2.2. Use of color as a measuring and qualitative tool. 2.3. Criteria for time settings. 2.4. Criteria for choosing the sample. 3. Results. 3.1. Main news. 3.2. Front page topics. 3.3. Geographical area of the main news. 3.4. Area. 4. Comparative analysis with public opinion and social studies researchs. 5. Overall conclusion. 6. Bibliography.

Traducción de **Robert Curven**

1. Introducción

Desde los estudios que hace ya tiempo se convirtieron en clásicos de Leo Bogart [1], sabemos qué leen los ciudadanos, qué es lo que más les interesa de cuanto publican los periódicos y de qué manera abordan la lectura de los diarios. El estudio de Bogart se centra en los diarios estadounidenses, pero desde los años ochenta se han realizado trabajos similares en todo el mundo y también en España. Otras investigaciones, como la de Jacques Kayser [2], han profundizado en los métodos para determinar la importancia de cuanto un diario publica.

Y aunque las modernas tendencias de diseño han invalidado muchas de las propuestas de Kayser, a partir además del dato cierto de que los hábitos de lectura y los puntos de atención de la página han ido variando a medida que se modificaba el formato de los periódicos, su metodología sigue teniendo valor [3] y permite determinar qué es lo que un diario considera verdaderamente importante y qué tiene una menor relevancia.

1.1. Objetivos

El objetivo de este trabajo es determinar de qué hablan en sus primeras páginas los diarios vascos, qué temas son los que más cabida encuentran en ese espacio limitado y preferente. Y aunque la primera página obviamente se hace cada día, y cada jornada se elige para hacerla de entre los temas que lleva en su interior el diario, sin que la jornada anterior ni las previsiones para la posterior influyan en gran medida en la decisión, la suma de las decisiones diarias debería dar como resultado una fotografía bastante bien enfocada de la manera de ver el mundo de cada medio y, con alta probabilidad, de cómo los responsables del mismo entienden que es la demanda de sus lectores. Otra cosa es que una primera es siempre un delicado equilibrio de temas.

Al igual que en un escaparate de una librería, en el que se hallan mezclados en un orden más o menos determinado el best seller y la alta literatura (depende de la librería, la zona en que esté ubicada y el tipo de clientes, habrá más alta literatura y menos best seller, o viceversa), en el escaparate que al fin y al cabo es una primera página, también están los temas trascendentes y los ligeros, la noticia compleja y la de interés humano, el deporte y la cultura. Será la proporción de cada una de estas temáticas lo que nos permita saber exactamente de qué tipo de diario estamos hablando.

1.2. Hipótesis de partida

¿Atienden los periódicos las necesidades y las demandas informativas de los lectores? Y, suponiendo que la respuesta sea afirmativa, ¿lo hacen desde la primera página, que es el escaparate de lo mejor que llevan en su interior?

A la hora de plantear este estudio, hemos partido de la siguiente hipótesis: los temas que los diarios llevan a sus primeras páginas son un híbrido entre los intereses y las preocupaciones de los lectores.

Ahora bien, debemos partir de la base de que, generalmente, ni siquiera coinciden el interés de los lectores y sus preocupaciones. No hay más que analizar los estudios que periódicamente se realizan sobre ambas cuestiones. Preocupan el paro, el terrorismo, la inseguridad ciudadana, la corrupción... Interesan el deporte, la educación, los temas relacionados con la familia, los sucesos, etc. Más adelante lo veremos con detalle, cuando lo comparemos con los contenidos de la primera página. Los periódicos, por tanto, se ven obligados a realizar un cóctel con lo que preocupa y lo que interesa. Y ese cóctel se hace a escala reducida también en la primera. De ahí que el análisis de esas páginas permita definir mejor que nada el modelo de diario. Porque en el interior todos llevan todos esos contenidos. Ninguno prescinde del deporte o los sucesos. Ni siquiera se prescinde ya de asuntos que en otros tiempos parecían reservados a la prensa sensacionalista o del corazón. Otra cosa es que los lleven a primera.

2. Estrategias metodológicas

Para realizar el trabajo, conseguir los objetivos propuestos y demostrar o no la hipótesis planteada, se ha diseñado una estrategia metodológica propia.

2.1. Elaboración de la ficha temática y el ámbito territorial

En primer lugar, se ha elaborado una ficha estructurada en 6 grandes secciones temáticas de acuerdo a la división tradicional en la práctica totalidad de la prensa. Estas macrosecciones son: Política, Sociedad, Economía/Laboral, Cultura, Deportes y Sucesos (se ha optado por hacer una clasificación individual de los sucesos y sacarlos de la sección de Sociedad). A su vez, cada sección se ha subdividido en temas concretos hasta completar un total de 183 ítems temáticos (ver [anexo I](#)).

Además se ha tenido en cuenta el ámbito territorial en el que sucede la noticia, porque consideramos que éste es también determinante. Para el análisis de este ámbito territorial se ha creado otra ficha, que permite la medición de superficies en milímetros cuadrados, estructurada en cuatro partes: Local, Autonómico, Nacional e Internacional (ver [anexo II](#)). Como es lógico, no tiene la misma trascendencia en primera página que un descubrimiento científico importante tenga lugar en una universidad estadounidense que en una española y más aún en una vasca. Y lo mismo sucede con una competición deportiva o una polémica política. El lugar en el que ocurren las noticias tiene por tanto también una relevancia alta a la hora de explicar su ubicación en la primera página.

Una parte del estudio de las primeras, la cuantitativa, se basa en medir los elementos con que cuenta cada una de las

noticias que contienen (titulares, textos y fotografías) teniendo en cuenta la superficie [4] que ocupa cada uno de ellos y la superficie total dedicada a esa información concreta. Porque muchas veces sucede que una noticia es el tema de apertura del diario y sin embargo hay otra de relevancia inferior que, por ir acompañada de una fotografía o una ilustración de cualquier tipo, termina ocupando un espacio mayor. Por eso, en muchas ocasiones se habla en los periódicos de 'falsas aperturas': es decir, de temas que aunque en cuanto a tipografía son los de mayor relieve de la página, ocupan en ésta menos superficie que otros que en cambio tienen una tipografía más discreta. Sucede muchas veces con los deportes, en especial tras una jornada de competición. Raramente se abre el diario con una noticia deportiva y, sin embargo, muchas veces esa noticia en principio secundaria va acompañada por una fotografía de tal tamaño que termina dominando en la primera sobre cualquier otra.

2.2. El uso del color como herramienta de medición y cualitativa

Por otro lado, la metodología diseñada nos permite realizar a la vez la parte cualitativa del estudio. Mediante el uso de colores podemos observar de una forma visual el tema correspondiente al que pertenece el espacio ocupado en la primera página. Por eso, cada portada ha sido sometida a un análisis a partir de un programa informático de diseño (InDesign), coloreando cada parte de la misma en función del tema. Así, se ha asignado el siguiente color por sección temática: Rojo (Política), Azul (Sociedad), Negro (Economía/Laboral), Amarillo (Cultura), Verde (Deportes) y Morado (Sucesos). Para que el color no se superponga sobre las informaciones y estas sigan visibles, se ha rebajado la tonalidad del color a un 60% y se ha aplicado una opacidad del 40% (ver [anexo III](#)).

Una aproximación a esta metodología del color fue utilizada por el profesor de la Universidad de Oporto, Eduardo Aires en su tesis doctoral [5] sobre la evolución de las estructuras gráficas utilizadas por los diarios portugueses en sus portadas.

De esa forma, no sólo sabemos qué tipo de noticias aparecen en el escaparate del periódico y de qué elementos se componen, sino que también conocemos con exactitud qué espacio ocupa cada uno de ellos. Ese doble análisis permite una aproximación más rigurosa a las primeras y, de manera derivada, al modelo de medio que tiene cada director o, quizá sería más exacto decir, cada empresa.

2.3. Criterios de acotación temporal

Para realizar este trabajo ha sido necesario realizar una acotación temporal. El período elegido ha sido entre 1996 y 2006, haciendo tres cortes temporales: los años inicial y final del período y el año central, 2001. La elección de esos años, al margen de que resultan tres catas temporales separadas por idéntico espacio temporal, tiene también una virtualidad añadida. El de 1996 es el primer año en el que se vislumbra una salida de la crisis económica que ha azotado al país durante media década. En 2001, el problema del terrorismo está sobre la mesa con toda su crudeza, porque tras una larga tregua ETA ha vuelto a la violencia con un número elevado de atentados (aunque menor en número a los años ochenta) y eligiendo a sus víctimas con una intención clara de llegar a todos los ámbitos. En 2006, por fin, suenan ecos de paz, aunque luego se verá que no eran definitivos.

El debate entonces se desvía hacia otras cuestiones, aunque el fondo de la violencia va a permanecer. Ese cambio, al menos ligero, en la coyuntura permitirá ver también un panorama de mayor riqueza en las primeras, de mayor variedad temática que si sólo hubiésemos escogido un año o varios pero todos ellos seguidos. Los periódicos analizados han sido aquellos que se editan, tienen sus redacciones centrales en el País Vasco y tenían presencia en los kioscos en los períodos temporales analizados (Noticias de Álava y Noticias de Guipúzcoa no existían). Asimismo, entendemos que diarios como *El Mundo* y *El País*, aunque tienen ediciones vascas, no pueden ser comparados porque su primera está muy mediatizada por la que hace su edición principal.

Muy pocas veces introducen temas de su edición vasca en primera (salvo que ese tema sea de alcance nacional). Algo que tiene sentido porque se entiende que sus lectores lo que buscan es justo esa referencia de la gran información política nacional (e internacional). Desde esa perspectiva, la inclusión de esos dos diarios en el estudio no habría hecho sino sesgar los resultados.

2.4. Selección de la muestra de análisis

Analizando a razón de dos semanas por cada mes en esos años, se han examinado 504 primeras páginas en el caso de *El Correo*, *El Diario Vasco*, *Deia* y *Egin/Gara* y 432 en el de *Egunkaria/Berria*, dado que no se publica los lunes. En total, son 2.448 primeras páginas analizadas, que recogen una suma de 19.156 noticias. Esa muestra permite asegurar que para una fiabilidad del 95,5% por ciento, el margen de error es inferior al 1%.

Nos hemos permitido considerar *Egunkaria* y *Berria* como el mismo diario a estos efectos puesto que el segundo es el heredero de la filosofía informativa, la ideología, el modelo y hasta la mayor parte de la redacción del primero, que fue cerrado por una orden judicial. Lo mismo sucede en el caso de los diarios *Egin* y *Gara*. Creemos que en ambos casos las identificaciones entre sus proyectos respectivos es total, así que no introducimos perturbación alguna si los consideramos a estos efectos el mismo periódico.

3. Resultados

3.1. Aperturas

Pues bien, ¿qué resultados se obtienen del análisis? Centrémonos en primer lugar en las aperturas, puesto que la máxima prioridad está ahí. La apertura es el tema elegido por el diario para que sus lectores vean lo que considera que necesariamente ha de ser leído. En el período de diez años estudiado, las aperturas fueron de esta manera:

Cuadro 1. Aperturas de los diarios vascos según los temas (% de aperturas)

Diario	1.	2.	3.
<i>Egunkaria/Berria</i>	ETA (18%)	Política vasca y esp. (13%)	Conflictos bélicos (9%)
<i>Deia</i>	Política vasca y esp. (17%)	ETA (11%)	Política España (5%)
<i>Egin/Gara</i>	ETA (12%)	Política vasca y esp. (11%)	Conflictos bélicos (7%)
<i>El Correo</i>	ETA (18%)	Política vasca y esp. (12%)	Negociación (10%)
<i>Diario Vasco</i>	ETA (20%)	Política vasca y esp. (13%)	Negociación (11%)

Este cuadro muestra ya una evidencia: la política impregna los diarios vascos desde la primera página. Casi cuatro de cada diez aperturas, considerado el conjunto de los cinco diarios, se refiere a la política vasca y española, y a esa especificidad que no es sólo política pero que también lo es llamada ETA. Y la organización terrorista se lleva la mayoría de las aperturas, salvo en *Deia*, que queda en segundo lugar.

La coincidencia en la mayor parte de las aperturas es por tanto muy alta. En el caso de *El Correo* y *El Diario Vasco*, la similitud es aún mayor. Ello sólo puede explicarse por la pertenencia de ambos diarios al mismo grupo, lo que significa compartir un ideario general, aunque sea con matices de diferencia. Cabe destacar que esa pertenencia al mismo grupo no supone en ningún caso restar libertad a sus responsables a la hora de hacer las primeras.

3.2. Temas de portada

Los restantes temas de los que hablan los diarios se reparten el resto de las aperturas. Y los demás temas son muchos: noticias locales, sucesos, grandes asuntos de sociedad, economía, cultura y excepcionalmente también deportes.

Amplieemos el foco. Veamos qué pasa en el resto de la primera página. Al fin y al cabo, como decíamos al principio, las aperturas son importantes, pero una apertura de política rodeada por temas de otros ámbitos no es lo mismo que rodeada de noticias igualmente políticas. Prescindamos de la jerarquización y veamos qué temas salen en primera página [6].

Cuadro 2. La presencia de temas en las primeras de los diarios (en % respecto del total de las primeras)

Tema	<i>Egunkaria/Berria</i>	<i>Deia</i>	<i>Egin/Gara</i>	<i>El Correo</i>	<i>Diario Vasco</i>
Política vasca y española	43,7	45,4	41,4	38,6	45,2
ETA	40,7	26	22,6	43,2	47,6
Conflictos bélicos	38,8	21	42,6	25,1	29,7
Política internacional	23,6	16,9	33,9	16,4	-
Presos de ETA	21,5	-	47,6	-	-
Políticas lingüísticas	20,3	-	-	-	-
Otros terrorismos inter.	20,1	-	-	-	-
Fútbol (equipo local)	-	34,5	-	51,9	70,2
Ciclismo	-	21,2	18,8	-	25,3
Política resto España	-	17	-	21	30,1
Negociación ETA-Estado	-	-	20	-	-
Sanidad	-	-	-	30,5	29,1

(Para la elaboración del cuadro se han tenido en cuenta sólo los siete temas presentes en mayor medida en cada diario, con objeto de evitar la enorme dispersión que se produciría de hacerlo incluyéndolos todos)

El Cuadro 2 permite hacer una aproximación más global a la visión que los diarios tienen respecto de lo que sucede en el mundo. Lo primero de todo es que las aperturas tan marcadamente políticas que se veían en el Cuadro 1 están rodeadas de más política aún. En el caso de *Egunkaria/Berria* ese peso de la política es asfixiante porque de los siete temas con más peso en las primeras sólo hay uno (debates sobre política lingüística y aún así también en el caso vasco está teñida del debate partidario) que no es crudamente político.

Hay aspectos llamativos en este cuadro, al margen de las ya señaladas similitudes entre *El Diario Vasco* y *El Correo*. Por ejemplo, que en *Egin/Gara* los presos de ETA tengan más presencia en primera que las noticias relativas a la banda y a la negociación (tantas veces reclamada por ésta) con el Estado.

También tiene importancia que el deporte sea mucho más relevante en *El Diario Vasco* (donde su presencia es abrumadora pese a que los años elegidos coinciden con período de larga decadencia del equipo local) y *El Correo* que en los periódicos de ideología nacionalista, pese a que en el imaginario nacionalista el deporte tiene un lugar preferente y a que incluso el debate acerca de los problemas de los equipos de fútbol suele tener también un componente político que no se da en otros lugares, quizá con la excepción de Cataluña.

La presencia del ciclismo en dos de los diarios editados en Guipúzcoa merece ser tenida en cuenta, aunque la afición a ese deporte es similar a la existente en Vizcaya. Y un asunto relevante: la sanidad ocupa un lugar importante en las primeras de *El Correo* y *El Diario Vasco*, y en cambio está muy poco presente en los tres periódicos restantes, pese a la importancia objetiva que los asuntos que se incluyen en ese capítulo tienen para la sociedad.

El examen de las primeras nos muestra por tanto unos periódicos con enorme carga política, que además gira en torno a lo que se ha dado en llamar el 'conflicto vasco' y todos sus ángulos: ETA, los presos, la negociación, la política vasca y española que tantas veces gira en torno a ello... Llama la atención la escasa atención que se presta a la política internacional salvo en lo que se refiere a las guerras y los grandes conflictos. Cabe recordar que hasta bien avanzados los ochenta, fue el tema de apertura de la mayoría de los periódicos vascos [7].

Es significativo, además, que *El Correo* y *El Diario Vasco*, que tienen una amplia red de corresponsales con la que no cuentan sus competidores en Euskadi sean los periódicos que menos valoran en sus primeras esas informaciones. Parece una contradicción mantener un carísimo equipo de corresponsales [8] y luego sacarles tan poco partido en las primeras.

Mediante el uso de la aplicación "Wordle" hemos realizado esta 'nube de términos' que nos permite representar visualmente y de forma jerárquica (en función del número de veces que se repite cada uno) los 75 ítems más utilizados en las primeras páginas de los diarios vascos.

3.3. Ámbito territorial de las aperturas

¿Dónde se producen esas noticias que llenan las primeras páginas de los periódicos vascos? Como explicábamos al principio, el lugar donde se da un hecho o se efectúa una declaración tiene también su importancia y no sólo porque la proximidad sea uno de los factores que pueden convertir a un hecho en noticia. El Cuadro 3 [9] explica el lugar de origen de las noticias de apertura.

Cuadro 3. Origen de las noticias de apertura (%)

Diario	Autonómico	Nacional	Internacional
Egunkaria/Berria	56,6	16,8	26,6
Deia	55,0	30,7	14,0
Egin/Gara	45,5	30,5	23,4
El Correo	37,5	44,9	14,4
Diario Vasco	32,5	35,7	19,6

Pero, ¿y qué sucede si contemplamos toda la primera y entonces, dado que los temas estrictamente locales rara vez son apertura, distinguimos entre locales y autonómicos para ver la aproximación del periódico a los temas más próximos a sus lectores? El Cuadro 4 se detiene en explicar los ámbitos de procedencia de las noticias que forman la totalidad de la primera página, pero ahora matizando algo más que en el cuadro anterior.

Cuadro 4. Origen del total de las noticias de primera (%)

Diario	Local	Autonómico	Nacional	Internacional
Egunkaria/Berria	0,1	58,2	12,5	29,3
Deia	0,9	55,3	20,9	22,9
Egin/Gara	1,7	55,8	16,6	25,9
El Correo	25,0	22,5	31,6	20,1
Diario Vasco	35,7	19,5	25,9	18,9

Este cuadro tiene un enorme interés porque muestra dos modelos de diarios perfectamente diferenciados. Por un lado, *El Correo* y *El Diario Vasco* son periódicos distintos en cuanto a su ámbito de difusión: muy guipuzcoano el segundo, vizcaíno y alavés sobre todo el primero (aunque venda una cantidad no desdeñable de ejemplares en Guipúzcoa,

Rioja, Cantabria y el norte de Burgos).

Por el contrario, *Egunkaria/Berria*, *Deia* y *Egin/Gara* tienen un planteamiento mucho más digamos vasco, primando cuanto afecta al conjunto de ese ámbito por encima de lo estrictamente local y lo nacional. Sólo así se explica el interés de los primeros por dar noticias locales en su primera página, y el afán de estos últimos por restringir el ámbito de las noticias 'españolas', hasta el punto de que dan más temas internacionales en esos escaparates de la primera página. Así, el más local de los cinco medios sería *El Diario Vasco* y el que mira más allá de las fronteras de la comunidad autónoma es *El Correo*. Es el que da más noticias que tienen su ámbito fuera de los límites de Euskadi.

De todas formas, no puede olvidarse que el hecho de que *El Correo* tenga ediciones provinciales y comarcales y *El Diario Vasco*, comarcales, explica también esa proliferación de noticias locales. Al final, la propia estructura organizativa del medio y su manera de aproximarse hasta sus lectores potenciales termina por condicionar las primeras. También conviene recordar que la estrategia de un periódico local que pretende serlo hasta sus últimas consecuencias es adaptar a su ámbito las noticias que surgen como temas de un ámbito geográfico superior.

Así, por ejemplo, el día que sale el dato del IPC un diario nacional titulará siempre con la cifra del mes o el interanual o el acumulado del año, pero a nivel nacional. Un diario local puede titular el mismo tema con el dato de la subida de precios en su provincia. El tema nacional se ha convertido de esa forma en local. Exactamente eso es lo que hace en muchos casos *El Diario Vasco*, sin duda el más guipuzcoano de los periódicos vascos, pese a que tres de los cuatro restantes se editan también en ese territorio.

3.4. Superficie

Planteemos ahora el análisis desde otro ángulo. ¿Qué temas ocupan la mayor parte de la superficie de la primera página? Hablamos, claro está, de la superficie útil, lo que queda de la primera una vez descontada la mancheta y la publicidad que puede llevar ese día el periódico. Dado que en este caso la división temática tan detallada que hemos hecho para el apartado anterior nos llevaría a una enorme dispersión de los datos, hemos clasificado todos los temas en secciones, siguiendo un criterio clásico: política, economía, sucesos, sociedad, deportes y cultura. Esto nos permite además comprobar la evolución a lo largo de todo el periódico, porque al agrupar en grandes capítulos se observan mejor los cambios. Veamos que sucede periódico por periódico.

En *Egunkaria/Berria*, la política ocupa por encima del 40% de la superficie de la primera página todo el período, con un ligero repunte hacia la mitad. La media se sitúa en el 44%. La economía cae en términos de superficie ocupada a casi la mitad en la parte central del período y se recupera algo en su tramo final, pero sin recuperar al nivel inicial. Un dato llamativo: en momentos de bonanza económica, este diario dedica menos espacio a la economía. La media del período es una superficie ocupada del 10%.

Los sucesos muestran una tendencia creciente, aunque con ligera caída al final del período. La media de ocupación es del 6%. La información de sociedad ha seguido, por el contrario, una tendencia homogénea al alza. La media del período es del 17%. El deporte, en cambio, se ha mantenido en un 11% idéntico a lo largo de período estudiado, con apenas una décima de variación de unos años a otros. La cultura ha caído de forma homogénea, hasta perder un tercio de superficie entre el principio y el final del período estudiado. La media es del 12%.

En *Deia*, la política se ha desplomado. Es, junto con *El Diario Vasco*, el periódico donde más ha bajado porque empezó ocupando un 42% de la superficie de la portada para terminar en un 29. La media del período es del 36%. La economía, en cambio, sufre una caída notable en la primera parte del período y se recupera en la segunda hasta llegar casi al nivel inicial. La media es del 12%. Los sucesos, aún moviéndose en porcentajes de ocupación menores, mantienen una tendencia al alza importante, con una media para el tramo del 7%. Los temas de sociedad crecieron en la primera parte y se estancaron, de forma que la media es del 19%. También los deportes se mantienen en ascenso, aunque la subida es lenta y la media es del 21%. La cultura, por último, registra una gran subida (desde cifras muy modestas) pero sólo en la segunda parte del período. Su ocupación media de la primera es 5%.

En *Egin/Gara*, la política cayó en el primer tramo y luego se mantuvo (media del 48%), la economía ha sufrido un desgaste notable en los últimos años (media del 10%), los sucesos están presentes en primera de forma similar durante el decenio (7%), la sociedad se ha movido con pequeñas variaciones en torno a la media del 15%, el deporte ha crecido muchísimo, hasta situarse en una media del 13% partiendo del valor más bajo de toda la prensa vasca. La cultura, en fin, ha registrado también subidas muy importantes, pero desde niveles aún más modestos (media del 7%).

El Correo presenta subidas en los capítulos de sucesos, sociedad y deportes, mientras se ha mantenido estable la economía (pese a que descendió en la primera parte del período, luego recuperó los niveles de presencia en primera en la segunda), se ha desgastado notablemente la cultura, que además partía de niveles bajos, y ha registrado una fuerte caída la política. Las medias son 33% política, 21% sociedad, 15% economía y deportes, 9% sucesos y 7% cultura.

Por último, *El Diario Vasco* es el periódico que ha sufrido los mayores cambios en este apartado. La superficie que ocupaban en primera página los temas al inicio del período tiene bien poco que ver con lo que sucedía al final del mismo. Sólo la economía y los sucesos, con medias respectivamente del 16 y el 8% han mantenido porcentajes similares, aunque con mayores oscilaciones en el caso de los sucesos. La política se ha desplomado literalmente, al perder durante el decenio la mitad de superficie ocupada (la media es del 33%). Sociedad, deportes y cultura han crecido de forma notable, sobre todo esta última, para lograr medias de 15, 19 y 9% respectivamente.

En lo que se refiere a la superficie ocupada en primera, es evidente que las fotografías tienen una influencia decisiva. Una imagen ocupa con frecuencia tanto como varios títulos menores en esa primera página. Ello explica sin duda no sólo la presencia en términos de superficie de algunos temas sino también su crecimiento. Porque a medida que han ido mejorando las técnicas de impresión y el uso del color se ha ido dando preponderancia a imágenes espectaculares antes que a otros que simplemente tengan valor noticioso o sean sin más acompañamiento de temas que sí lo son. Política y deportes son los capítulos que se llevan dos terceras partes de las imágenes de la primera, lo que incrementa su ocupación medida en términos de superficie.

En cambio, la economía, muy especialmente, y los sucesos –lo que tiene algo de sorprendente- tienen poca presencia gráfica, lo que reduce también su peso en cuanto a superficie. Los periódicos que más imágenes política usan en primera son, a mucha distancia del resto, *Egunkaria/Berria* y *Egin/Gara*, mientras *El Correo* es el que da más imágenes de sucesos y *El Diario Vasco* más de deportes y cultura. En economía y sociedad, todos muestran unas proporciones relativamente similares.

4. Comparación de los resultados con estudios sociales y de opinión pública

Ya hemos examinado desde varios puntos de vista cómo son las primeras de la prensa vasca. ¿Cómo responden esas primeras, esos escaparates de lo mejor que los periódicos llevan dentro a las preocupaciones y los intereses de sus lectores? Para examinar las preocupaciones, vamos a utilizar los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. Hemos de aclarar que esos barómetros, la encuesta continuada de opinión de este tipo de mayor fiabilidad y trayectoria que se hace en España, no desagrega los datos por comunidades autónomas, de manera que estaremos aplicando a Euskadi unos porcentajes que corresponden en realidad a un ámbito más extenso [10].

Y para hablar de los intereses, recogeremos un trabajo de la Unidad de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Fundación BBVA. También en este caso los datos corresponden al conjunto de España.

Sin embargo, no parece que sea un disparate metodológico tomar estas referencias si pensamos que existen otros datos que nos llevan a pensar que Euskadi se sitúa muy cerca de la media española en estos asuntos. Por ejemplo, los hábitos de consumo televisivo, medidos en términos de tiempo y en cuanto a los programas, tipos de programas y cadenas vistos, son en Euskadi con exactitud casi milimétrica idénticos a la media española. Es decir, que una serie de peculiaridades en cuanto al voto electoral no se corresponden a una diferencia notable en cuanto a estilos de vida, preocupaciones e intereses.

Examinemos en primer lugar las preocupaciones de los ciudadanos. ¿Cuáles eran en el período estudiado? Es sabido que la encuesta del CIS prevé la posibilidad de una respuesta múltiple, así que los porcentajes suman más de 100. Para establecer una comparación con los temas de las primeras de los periódicos vascos, lo que hemos hecho ha sido hacer una media del período con los temas que más preocupan, en primer lugar, y luego agrupar los que figuran al principio de la lista por bloques temáticos. El resultado está en los cuadros 5 y 6.

Cuadro 5. Los cinco temas que más preocuparon a los españoles en el período 1996/2006

Tema	% de media en el período
Paro	60
El terrorismo/ETA	38
La inmigración	28
Las drogas	15
Los problemas económicos	14

(La pregunta sobre inmigración no se incluía en los barómetros del CIS del inicio del período. Al final del mismo, estaba ya en el 4%. La media está realizada sobre los tramos en los que sí se preguntaba. Al inicio de los mismos, el porcentaje de respuestas positivas era muy bajo. Se trata, de todos los apartados incluidos, el que tiene una evolución más rápida, más aún que las drogas, sólo que en este capítulo la preocupaciones claramente descendente).

Cuadro 6. Los problemas que más preocupan a los españoles, agrupados por secciones típicas de periódico

Tema
Economía (paro, problemas económicos, vivienda). Incluso en los mejores momentos de coyuntura económica, el paro preocupaba a la mitad de la población.
Sociedad (inmigración y en menor medida salud, educación, problemas sociales en general, drogas, etc.)

Política (corrupción, situación política en general, coyuntura internacional, ETA)

Sucesos (delincuencia, violencia contra las mujeres...)

(El cuadro está hecho considerando de forma ponderada todos los temas sobre los que se pregunta en las encuestas del CIS y que además varían de unas encuestas a otras. Como es lógico, no hay preguntas sobre temas que son los típicos de las secciones de deportes y cultura) [11].

Si contemplamos ahora los intereses de los lectores, es decir, qué es aquello por cuya lectura sienten preferencia, con independencia de que se trate de un asunto que les preocupa o no, el resultado figura en el Cuadro 7 [12].

Cuadro 7 . Preferencias temáticas de los lectores

Tema	Interés que suscita (Escala de 0 a 10)
	6,8
Cultura	6,4
Medio ambiente	6,4
Política internacional	5,4
Asuntos científicos	5,4
Economía	5,3
Deportes	5,2
Tecnología	5,1
Política	4,6

Si agrupamos estos temas por secciones clásicas de un diario, el resultado es que la sección de Sociedad es con mucho la más interesante para los ciudadanos, puesto que en ella figurarían los temas de salud, medio ambiente, científicos y tecnología. Después iría Cultura, más adelante Internacional, luego Economía, a continuación y casi al mismo nivel Deportes y al final Política.

La comparación entre los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos requiere agrupar algunos conceptos porque no se pregunta por los mismos temas ni de la misma manera en ambos casos. Pero parece evidente que mientras lo que más preocupa es la economía, el bolsillo, y eso en cualquier coyuntura económica, buena o mala, la sociedad es lo que más interesa. La política ocupa un lugar relativamente atrasado, tanto en las preocupaciones como, sobre todo, en los intereses.

¿Reflejan en sus primeras los periódicos vascos esa preocupación y ese interés, no siempre coincidentes, como vemos, de los ciudadanos? La respuesta es, a la vista del análisis detallado de las portadas, que no. La política, que según las respuestas de los lectores no es tema que preocupe ni interese en gran medida (aunque preocupa más que interesa, lo que revela una deficiencia más que evidente en cuanto a la acción política que se produce en España), ocupa las primeras.

Está reduciendo su presencia, cierto es, pero todavía tiene un peso enorme que luego no se contempla en los afanes de los lectores. La sociedad, en cambio, interesa en gran medida y preocupa también de manera importante. En estos años se ha encaramado a la segunda posición en cuanto a su presencia en las primeras páginas, medida en término de ocupación de espacios.

Este análisis no puede obviar dos cosas: la primera que las primeras dedican mucho espacio al deporte, que no está ni entre las preocupaciones ni entre los intereses de los ciudadanos. Es decir, parece que aquí se está aplicando un cliché construido durante décadas. El interés que suscita el deporte parece muy importante pero en una parte limitada de la población.

Para otros, la mayoría, es un contenido más. No el más relevante, claro está, y ni siquiera de los que suscita interés, al margen de que su trascendencia en la vida de las personas sea tan escasa. A medida que se han ido incorporando las mujeres a la lectura de periódicos, parece que el interés por el deporte, medido en términos de media, va a ir bajando. Lo llamativo es que la presencia del deporte en las primeras de los periódicos vascos va creciendo.

El segundo tema relevante es la cultura. No figura entre las preocupaciones (el CIS no incluye preguntas sobre la cuestión) y parece evidente que, puestos a elegir entre el paro creciente o la polémica por una ley del cine, la población en una mayoría rayana al 100% elegiría como preocupación mayor el paro. Sin embargo, la cultura interesa como tema de lectura en los periódicos o de seguimiento en los medios audiovisuales. Lo dicen las encuestas y más en concreto el trabajo de la Fundación BBVA que tomamos como referencia y que coloca a la cultura en el segundo lugar por interés, desde luego muy por encima de la política.

Su presencia en las primeras de los periódicos vascos es, en cambio, modesta. Muy modesta en algunos casos. El

diagnóstico que muestran los diarios es el de la cultura situada a la cola en las primeras páginas, y con una evolución significativa: los periódicos que han mejorado su tratamiento a los temas culturales en primera partían de niveles muy bajos de presencia, ínfimos podríamos decir. Y los que empezaron el período estudiado en niveles más altos los han ido reduciendo.

5. Conclusiones

Parece obvio, por tanto, a modo de conclusión, que las portadas de los diarios tienden a adaptarse a preocupaciones e intereses de los lectores, pero les queda aún un largo camino hasta llegar a una aproximación razonable. Es cierto que a mediados de los noventa la situación era aún peor, con una sobrepresencia de la política que no se correspondía ni de lejos con lo que demandaban los lectores. Sigue teniendo una presencia excesiva, si se mide a partir de esos parámetros, pero ya no lo es tanto.

La sociedad gana peso, pero está lejos del que demandan los lectores. La economía figura también por debajo de la importancia que tiene para los ciudadanos. Los sucesos están presentes a tono con la relevancia que presentan en cuanto a preocupación de los ciudadanos. Con los deportes pasa como con la política. Los datos sobre los ciudadanos no permiten explicar por qué tienen tanta presencia en primera. Incluso el dato adicional de la larga crisis de los diarios deportivos apunta también hacia un declive de este tipo de información (al menos, en lo que se refiere a información en periódicos).

Es decir, que los periódicos deberán seguir su proceso de transformación en el tratamiento de los temas si quieren acercarse aún más a los lectores. Y, dada la crisis que atraviesa el sector, deberían hacerlo a más velocidad que en la década anterior. Un producto que no sirve a las necesidades y los gustos de sus destinatarios parece condenado a padecer graves problemas. Algunos de ellos se están manifestando ya de manera cruda. Un repaso a las primeras páginas permite un diagnóstico muy claro.

6. Bibliografía

Alvarado, H. (2008): "El rostro de la prensa de calidad. La información internacional desde la portada de los grandes diarios europeos". *Textual & Visual Media*, 1, pp. 21-48. SEP. Madrid.

BBVA (2007): *Estudio de la Fundación BBVA sobre actitudes sociales de los españoles*. Madrid

Bogart, Leo (1985). *La prensa y su público*. Eunsa. Pamplona.

Camacho Markina, I. (2009): "La 'gripe A', en la prensa española". *Revista Latina de Comunicación Social*, 64, pp. 827-843. Universidad de La Laguna, ULL (Tenerife), en http://www.revistalatinacs.org/09/art/865_Bilbao/66_92_Idoia_Camacho.html
DOI: [10.4185/RLCS-64-2009-865-827-843](https://doi.org/10.4185/RLCS-64-2009-865-827-843) / CrossRed link

Carvajal, J. (2008): "Productividad informativa en situaciones de crisis social: los casos de Abc, El País y La Razón durante el 11-M". *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 14, pp. 99-109. Universidad Complutense. Madrid.

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). *Barómetros*. Todos los números entre enero de 1996 y diciembre de 2006.

Costa Sánchez, C. (2008): "Medicina y salud en la prensa. Las noticias de salud en los principales diarios de Galicia". *Revista Latina de Comunicación Social*, 63, pp.15-21. Universidad de La Laguna, ULL (Tenerife), en http://www.revistalatinacs.org/2008/03/Costa_Sanchez.html
DOI: [10.4185/RLCS-63-2008-750-015-021](https://doi.org/10.4185/RLCS-63-2008-750-015-021) / CrossRed link

Cuadernos Sociológicos Vascos (2009): "Percepciones de la Ciencia y la Tecnología en el País Vasco. Su tratamiento en la Prensa Diaria". Número 26. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria.

Cunha da Silva Aires, E. (2006): *A Estrutura Gráfica das Primeiras Páginas dos Jornais 'O Comércio do Porto', 'O Primeiro de Janeiro' e 'Jornal de Notícias'. Entre o Início da Publicação e Final do Século XX*. Tesis Doctoral. Universidade do Porto. Porto.

De Pablos Coello, J.M.; Ardévol Abreu, A. (2009): "Prensa española, ante la condena de la ONU al Israel por la invasión a Gaza". *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 15, pp. 189-206. Universidad Complutense. Madrid.

Diezhandino, M. P.; Coca, C. (1996): *La nueva información*. Servicio Editorial de la Univ. del País Vasco. Bilbao.

Echevarría Llombart, B.; Israel Garzón, E. (1997): "La representación informativa del 9 de octubre. Análisis de titulares y fotografías en las portadas de los principales diarios". *Estudios de Periodística*, 5, pp. 205-211. SEP, Pontevedra.

Francescutti, L.P. (2009): "El tiempo de los titulares. Un análisis verbal de la titulación en la prensa española durante el período 1980/2005". *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 15, pp. 243-259. Universidad Complutense. Madrid.

Kayser, J. (1974): *El diario francés*. ATE. Barcelona.

Núñez-Romero, F. (2009): *La formación de las secciones de deportes en los diarios de información general españoles antes de 1936. Análisis hemerográfico estructural comparado*. Tesis Doctoral. Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia.

Observatorio Vasco de la Juventud (2009): "Gabinete de Prospección Sociológica". *Retratos de Juventud*, nº 12. Presidencia del Gobierno Vasco. Vitoria.

7. Notas

[1] Bogart, Leo: *La prensa y su público*. Eunsa. Pamplona 1985.

[2] Kayser, Jacques: *El diario francés*. ATE. Barcelona 1974.

[3] Para un exhaustivo análisis de esta metodología, su valoración y las reservas en el método ver: Núñez-Romero, Francisco: *La formación de las secciones de deportes en los diarios de información general españoles antes de 1936. Análisis hemerográfico estructural comparado*, tesis doctoral defendida en la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia, 2009, págs. 26 a 43.

[4] Para la medición de la superficie informativa total de cada página quedan excluidas las cabeceras, espacios publicitarios, índice de paginación o cualquier otro elemento que no sea estrictamente informativo y que se han contabilizado bajo el epígrafe de otros en la ficha correspondiente.

[5] Cunha da Silva Aires, Eduardo. *A Estrutura Gráfica das Primeiras Páginas dos Jornais "O Comércio do Porto", "O Primeiro de Janeiro" e "Jornal de Notícias". Entre o Início da Publicação e Final do Século XX*, tesis doctoral. Universidade do Porto. Porto, 2006, volumen II.

[6] En este caso, alteramos la posición de los temas y los medios en cuanto a filas y columnas para una mejor comprensión de lo que queremos aportar.

[7] María Pilar Diezhandino y César Coca. *La nueva información*. Servicio Editorial de la Univ. del País Vasco. Bilbao 1996.

[8] Se trata de lo primero que se reduce en tiempo de crisis. Conviene recordar que en los últimos años, desde que se inició la crisis de los periódicos diarios convencionales, se han suprimido muchas correspondencias o se han reducido las dimensiones de otras.

[9] Para este cuadro y el siguiente, hemos entendido como noticias ocurridas en el ámbito autonómico aquellas que suceden en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y nacionales las que ocurren en España. Internacionales, para el resto del mundo. Esto se ha asignado con independencia de que *Gara* estime que un suceso en Cuenca es una noticia internacional. Cada diario puede entender el ámbito geográfico como quiera, pero es preciso unificar criterios para saber de qué hablamos en cada caso. En este cuadro y en el siguiente, la suma de los porcentajes de cada diario puede no sumar 100. Se debe a los redondeos y a la dificultad en algún caso para asignar un ámbito concreto a una noticia.

[10] Para centrar mejor el ámbito autonómico se han tenido en cuenta estudios de prospección sociológica realizados por el Gobierno Vasco. En concreto, *Retratos de Juventud*, nº 12. Observatorio Vasco de la Juventud. Gabinete de Prospección Sociológica. Presidencia del Gobierno Vasco. Vitoria, septiembre 2009, páginas 36 a 39. Seguimiento de las noticias políticas a través de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) por parte de la juventud vasca: por territorios y por edades.

[11] Barómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas entre enero de 1996 y diciembre de 2006. Los datos aquí reflejados corresponden a un cálculo propio respecto de los que ofrece el CIS en cada encuesta, de manera que la responsabilidad por cualquier error o interpretación errónea de los datos de ese organismo es sólo nuestra.

[12] El cuadro forma parte del *Estudio de la Fundación BBVA sobre actitudes sociales de los españoles*. Julio de 2007.

FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAFÍAS - HOW TO CITE THIS ARTICLE IN BIBLIOGRAPHIES / REFERENCES:

Canga, Jesús et al (2010): "Terrorismo y política dominan las portadas de la prensa vasca. Análisis de contenido y superficie de las primeras páginas de los diarios autonómicos", en *Revista Latina de Comunicación Social*, 65, páginas 61 a 70. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, recuperado el ____ de ____ de 2_____, de http://www.revistalatinacs.org/10/art/883_UPV/05_J_Canga_et_al.html
DOI: 10.4185/RLCS-65-2010-883-061-070

Nota: el DOI es **parte de** la referencia bibliográfica y ha de ir cuando se cite este artículo.

Para enviar el artículo a una persona interesada, pincha en el sobrecillo:

